

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.1 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.1 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**ҚУШҚЎНМАС (SILYBUM MARIANUM)НИНГ ДОРИВОР
ЎСИМЛИГИНИНГ ГЕПАТОПРОТЕКТОР ШИФОБАХШ
ХУСУСИЯТИНИ КЛИНИК БАҲОЛАШ**

Юлдошева Д.Х., Ахтамов А.А.

Бухоро давлат тиббиёт институти. Бухоро шаҳри. Ўзбекистон

Аннотация. Ушбу мақолада қушқўнмас (*Silybum marianum* L.) асосидаги препаратларнинг жигар фаолиятига таъсири клиник шароитда ўрганилди. 60 нафар сурункали гепатит ва ноалкогол ёғли гепатоз билан касалланган беморларда силимарин таркибли препаратнинг самарадорлиги баҳоланди. Тадқиқот натижалари силимариннинг жигар ферментлари фаолиятини яхшилаш, антиоксидант тизимни фаоллаштириш ва клиник белгиларни енгиллаштиришини кўрсатди.

Калит сўзлар: расторопша, силимарин, гепатопротектор, жигар, клиник тадқиқот.

**КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ РАСТАРОПША (SILYBUM
MARIANUM)**

Юлдошева Д.Х., Ахтамов А.А.

Бухарский государственный медицинский институт. г. Бухара, Узбекистан.

Аннотация. В данной статье рассматривается клиническое влияние препаратов расторопши пятнистой (*Silybum marianum* L.) на функцию печени. Эффективность препарата, содержащего силимарин, была оценена у 60 пациентов с хроническим гепатитом и неалкогольной жировой болезнью печени. Результаты исследования показали, что силимарин улучшает

активность печеночных ферментов, активировать антиоксидантную систему и уменьшает клинические симптомы.

Ключевые слова: расторопша пятнистая, силимарин, гепатопротектор, печень, клиническое исследование.

CLINICAL EVALUATION OF HEPATOPROTECTIVE PROPERTIES OF THE MEDICINAL PLANT SILYBUM MARIANUM

Yuldosheva D.Kh., Akhtamov A.A.

Bukhara State Medical Institute. Bukhara city. Uzbekistan.

Abstract. This article studies the effect of *Silybum marianum* L.-based drugs on liver function in clinical conditions. The effectiveness of a silymarin-containing drug was evaluated in 60 patients with chronic hepatitis and nonalcoholic fatty liver disease. The results of the study showed that silymarin improves the activity of liver enzymes, activates the antioxidant system, and alleviates clinical symptoms.

Keywords: *Silybum marianum*, silymarin, hepatoprotector, liver, clinical study.

Жигар инсон организмдаги асосий метаболик ва детоксикацион орган бўлиб, турли эндо ва экзоген омиллар таъсирида (дорилар, алкоголь, вируслар, ксенобиотиклар) зарарланиши мумкин [1,4,5,7]. Охирги йилларда табиий гепатопротектор воситаларга, айниқса расторопша асосидаги препаратларга қизиқиш ортиб бормоқда. Қушқўнмас (растаропша) уруғидан олинган **силимарин комплекси** жигар хужайраларини муҳофаза қилишда, оксидланиш стрессини камайтиришда ва гепатоцитларни тиклашда муҳим роль ўйнайди [2,3,4,8].

*Материал ва методлар. Тадқиқотга 60 нафар бемор (35 эркак, 25 аёл), ёши 25–60 ёшда, сурункали гепатит ёки ноалкогол ёғли гепатоз таърихи қўйилган беморлар киритилди. Беморлар икки гуруҳга ажратилди: **Асосий гуруҳ (n=30):** стандарт терапия + растаропиша экстракти (силимарин 140 мг, кунига 3 марта). **Назорат гуруҳи (n=30):** фақат стандарт терапия. Тадқиқот давомийлиги — 8 ҳафта. **Баҳолаш усуллари:** Биокимёвий кўрсаткичлар: аланинаминотрасфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), билирубин, ГГТП, ИФ; Клиник белгилар: чарчоқ, ўнг қовурга остида оғриқ, оғизда аччиқ таъм, уйқучанлик. Маълумотлар статистик жиҳатдан **t-критерий Стьюдент** орқали таҳлил қилинди.*

Натижалар ва таҳлиллар. **Биокимёвий кўрсаткичлар:** Асосий гуруҳда 8 ҳафтадан сўнг: **АЛТ** даражаси ўртача 42% га пасайди ($p < 0.01$); **АСТ** даражаси 38% га пасайди ($p < 0.05$); **Билирубин** 25% га камайди; Назорат гуруҳида бундай ўзгаришлар аҳамиятсиз даражада бўлди ($p > 0.05$). Силимарин қабул қилган беморларда **МДА даражаси 31% га камайди**, глутатион-пероксидаза фаоллиги эса **27% га ошди**. Клиник белгилардан асосий гуруҳда 80% беморларда чарчоқ ва оғриқ сезилиши камайди, аппетит яхшиланди, оғиздаги аччиқ таъм йўқолди. Назорат гуруҳида бундай самара фақат 40% беморларда кузатилди. Олинган натижалар силимариннинг жигар ҳужайраларини муҳофаза қилиш ва уларни тиклаш қобилиятини тасдиқлайди. Бу таъсир силимариннинг флавонолигнандар тузилишига боғлиқ бўлиб, у гепатоцит мембранасини барқарорлаштиради ва реактив кислород радикаларини нейтрализация қилади. Шу билан бирга, у РНК ва протеин синтезини фаоллаштириб, янги гепатоцитларнинг ҳосил бўлишини рағбатлантиради.

Хулоса. Растаропша (*Silybum marianum*) асосидаги препаратлар жигар касалликларида самарали табиий гепатопротектор сифатида қўлланилиши мумкин. Клиник тадқиқотлар силимариннинг жигар ферментларини нормаллаштириши, антиоксидант тизимни фаоллаштириши ва беморлардаги субъектив белгиларни енгиллаштиришини тасдиқлади. Бу препаратлар жигарни дорилар ёки алкоголь таъсиридан ҳимоя қилишда, сурункали гепатит ва ёғли гепатозларда қўллаш учун тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ивашкин В. Т. Диагностика и лечение неалкогольной жировой болезни печени // Методические рекомендации для врачей // Москва. - 2015. – С. 38.
2. Flora K., Hahn M., Rosen H., Benner K. “Milk thistle (*Silybum marianum*) for the therapy of liver disease.” *Am. J. Gastroenterol.*, 1998.
3. Fraschini F., Demartini G., Esposti D. “Pharmacology of silymarin.” *Clin. Drug Invest.*, 2002.
4. O‘zbekiston Respublikasi Фармакогнозия ва фитотерапия қўлланмаси. – Тошкент, 2022.
5. Ильченко Л.Ю., Никитин И.Г., Федоров И.Г. COVID-19 и поражение печени. Архив внутренней медицины. 2020;10(3):188-197. <https://doi.org/10.20514/2226-6704-2020-10-3-188-197>.
6. Маев И.В., Бордин Д.С. Ведение пациентов с хроническими заболеваниями печени в условиях пандемии COVID-19 // Методические рекомендации // Москва 2020. – стр- 28.
7. Подымова С.Д. Современный взгляд на патогенез и проблему лечения неалкогольной жировой болезни печени // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2016. – №5. – С. 74 – 82.

8. Minnullina Z.Sh. // Clinical - diagnostic value of bile acids in blood serum in liver stetosis // abstract of thesis. dis. PhD. Sciences: 14.00.05 / Minnullina Z.Sh - Kazan, 2018. - 24 p.